

ASPECTOS TOXICOLÓGICOS E CONSEQUÊNCIA DO USO E ABUSO DOS CIGARROS ELETRÔNICOS

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 19/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8057094

Thiago Henrique Andrade da Silva Sousa¹

Felipe Albuquerque Marques²

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os cigarros eletrônicos são dispositivos criados com o objetivo de simular a sensação de fumar um cigarro comum, tais objetos tem se popularizado rapidamente, que por sua vez, tem impactado na saúde daqueles que usam.

OBJETIVOS: Investigar o uso do cigarro eletrônico e seus possíveis efeitos adversos à saúde quando utilizado de forma prolongada.

MÉTODOS: As consultas foram realizadas nas bases de dados da PubMed, utilizando os termos de busca “e-cigarette” e “toxic*” no título dos trabalhos, combinados pelo operador “AND”. A busca foi restrita a artigos publicados no período de 2020 a 2023, excluindo-se revisões. Delimitou-se a pesquisa de artigos dos últimos 8 anos, adotando essas estratégias de busca específica para base de dados: (((“e-cigarette”[Title])) AND (toxic*[Title])) NOT (review[Title/Abstract])) AND ((“2020”[Date – Publication] : “3000”[Date – Publication])). Dentre os artigos que atenderam aos critérios mencionados

acima, foram considerados apenas aqueles que abordaram a comparação de análises *in vivo* e *in vitro*, onde avaliam os efeitos do uso e/ou substâncias presentes no cigarro eletrônico.

RESULTADOS: A pesquisa bibliográfica resultou em 42 artigos relevantes de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia. No entanto, apenas 18 desses artigos apresentaram resultados específicos sobre as complicações decorrentes do uso prolongado do cigarro eletrônico, além de compará-lo com o tabaco tradicional e examinar seu impacto em uma ampla parcela da população.

CONCLUSÃO: Estudos adicionais revelam que o uso de cigarros eletrônicos aumenta em aproximadamente três vezes a probabilidade de um usuário também fumar cigarros convencionais. Portanto, é de extrema importância a implementação de campanhas para conscientizar os usuários/pacientes sobre os diversos malefícios associados aos cigarros eletrônicos. Essa questão configura-se como um sério problema de saúde pública.

Palavra-chave: e-cigarette e toxic.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Electronic cigarettes are devices created with the aim of simulating the sensation of smoking a common cigarette, such objects have become popular quickly, which in turn have an impact on the health of those who consume it.

OBJECTIVES: to investigate the use of electronic cigarettes and their possible adverse health effects when used for a prolonged period.

METHODS: The searches were conducted in the PubMed databases using the search terms “e-cigarette” and “toxic*” in the title of the studies, combined with the “AND” operator. The search was limited to articles published from 2020 to 2023, excluding reviews. The search strategy specific to the database was as follows: (((“e-cigarette”[Title])) AND (toxic*[Title])) NOT (review[Title/Abstract]))

AND (("2020"[Date – Publication] : "3000"[Date – Publication])). Among the articles that met the aforementioned criteria, only those that addressed the comparison of in vivo and in vitro analyses, evaluating the effects of e-cigarette use and/or substances present in electronic cigarettes, were considered.

RESULTS: The translated search resulted in 42 relevant articles according to the criteria adopted in the methodology. However, only 18 of these articles demonstrated specific results on the complications resulting from the prolonged use of electronic cigarettes, in addition to comparing it with traditional tobacco and examining its impact on a large portion of the population.

CONCLUSION: Additional studies reveal the e-cigarette use increases the likelihood that a user will also smoke conventional cigarette by approximately three times. Therefore, it is extremely important to implement campaigns to make users/patients aware of the various harms associated with electronic cigarettes. This is a serious public health problem.

Keyword: electronic and toxic cigarette.

1. INTRODUÇÃO

Os cigarros eletrônicos são dispositivos criados com o objetivo de simular a sensação de fumar um cigarro comum, tais objetos tem se popularizado rapidamente, que por sua vez, tem impactado na saúde daqueles que o consomem (WALLY et al., 2019). Esses dispositivos eletrônicos, por vezes, possuem outras denominações, que incluem *Pods*, *e-cigarrest* e *vapers*, que para efeitos didáticos e estética textual, serão tratados como sinônimos do termo cigarros eletrônicos.

O cigarro eletrônico foi lançado no mercado com a finalidade de reduzir os danos à saúde, quando comparado aos cigarros tradicionais, além de ter sido vendido sob a promessa de ser um aliado na cessação do tabagismo convencional (DARVILLE, 2019).

Um dos componentes que compõem o cigarro eletrônico são os e-líquidos (propilenoglicol), que junto de outros princípios ativos e água, formam sua composição. Pesquisas apontam que a influência sobre os jovens que consomem o produto é o “sabor”, onde a baforada, que contém CO₂, é bem maior que a aspiração do sabor tradicional, fazendo com que a inalação seja mais frequente e usadas por muito mais tempo (BHALERAO *et al.*, 2019; EFFAH *et al.*, 2022).

Portanto, são vistos como uma alternativa de abandono ao tabagismo tradicional, já que supostamente seriam menos prejudiciais aos seus usuários, provocado em parte pelos e-líquidos (TEGIN *et al.*, 2018). Isto se justificaria pelo fato do alcatrão e monóxido de carbono não serem subprodutos do seu consumo, tal como ocorre nos cigarros tradicionais (PIPER *et al.*, 2022). Embora não haja combustão, há diversas outras substâncias potencialmente tóxicas, tais como: nicotina, metais pesados e nitrosamida (MOHEIMANI *et al.*, 2017). Esta “confusão” de benefícios é capitaneada pela indústria do tabaco, que propaga a falsa ideia de que os cigarros eletrônicos possam vir a ser a solução para o abono ao tabagismo tradicional (PRIMACK *et al.*, 2018).

Outras substâncias químicas absorvidas pelos que fazem uso dos cigarros eletrônicos, são modificadas de combinação conforme a marca do cigarro e do “e-líquido” empregado (MOHEIMANI *et al.*, 2017). Entre os compostos estão: solventes químicos, voláteis e aldeídos, hidrocarbonetos odoríferos policíclicos, material particulado ultrafino, além de compostos que determinam os paladares (MOHEIMANI *et al.*, 2017).

Devido ao marketing direcionado, os sabores aromatizados e a “modernidade” do cigarro eletrônico, o mesmo tem atraído um público gigantesco, jovens sem contato algum com o fumo, fumantes que estão encerrando ou já encerraram seu período com cigarro tradicional e fumantes atuais. Muitos desses produtos chegam ao mercado sem, nem mesmo, passar por um exame de toxicidade ou por uma avaliação para saber se realmente ele substitui o cigarro tradicional. (BHALERAO *et al.*, 2019)

Por falta desse conhecimento de que o cigarro eletrônico tem efeitos adversos bem maiores que o tradicional, as empresas estão levando esse grande público ao consumo exagerado, gerando problemas na saúde, que podem comprometer a vida daqueles que aderiram a tal mecanismo. (CAVALCANTE et al., 2018)

Assim, o objetivo do trabalho foi investigar o uso do cigarro eletrônico e seus possíveis efeitos adversos à saúde quando utilizado de forma prolongada.

2. MÉTODOS

Foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de investigar o uso do cigarro eletrônico e seus possíveis efeitos adversos à saúde quando utilizado de forma prolongada.

As consultas foram realizadas nas bases de dados da PubMed, utilizando os termos de busca “e-cigarett” e o prefixo “toxic*” no título dos trabalhos, combinados pelo operador “AND”. A busca foi restrita a artigos publicados no período de 2020 a 2023, excluindo-se revisões.

Delimitou-se a pesquisa de artigos, adotando essa estratégia de busca específica para base de dados: (((“e-cigarett*”[Title])) AND (toxic*[Title])) NOT (review[Title/Abstract]) AND ((“2020”[Date – Publication] : “3000”[Date – Publication])).

Dentre os artigos que atenderam aos critérios mencionados acima, foram considerados apenas aqueles que se utilizaram de experimentos *in vivo* e *in vitro*, os quais abordaram a comparação entre o cigarro tradicional e o cigarro eletrônico, bem como suas possíveis complicações.

3. RESULTADOS

Conforme mencionado anteriormente, existe uma preocupação crescente em relação aos possíveis efeitos negativos do uso prolongado do cigarro eletrônico, levantando a questão sobre seu potencial impacto na saúde. A pesquisa bibliográfica resultou em 42 artigos relevantes de acordo com os critérios

estabelecidos na metodologia. No entanto, apenas 18 desses artigos apresentaram resultados específicos sobre as complicações decorrentes do uso prolongado do cigarro eletrônico, além de compará-lo com o tabaco tradicional e examinar seu impacto em uma ampla parcela da população.

É importante destacar que os demais artigos, embora tenham fornecido informações relevantes, abordaram temas mais amplos, como a estrutura do cigarro eletrônico e suas diferentes formas de uso, que se distanciaram um pouco do objetivo central deste estudo.

Os detalhes dos 18 artigos selecionados estão apresentados de forma organizada no Quadro 1, fornecendo uma visão geral das principais descobertas e conclusões dessas pesquisas específicas. Essa abordagem visa fornecer uma compreensão mais didática e formal sobre os resultados obtidos e sua relevância para a compreensão dos potenciais riscos associados ao uso prolongado do cigarro eletrônico, em comparação com o tabaco tradicional, além de sua possível influência na saúde de uma ampla gama de indivíduos.

Os detalhes dos 18 artigos selecionados estão descritos no Quadro 1, abaixo.

Procedência	Título do Trabalho	Autores	Periódico	C r i t i c o s
PUBMED	A comparison of the electrical characteristics, liquid composition, and toxicant emissions of JUUL USA and JUUL UK e-cigarettes	Shihadeh A. et al.,	2020	A c c e p t e d

				C e l l a c c s c s c v A v l i
PUBMED	Short-term E-cigarette toxicity effects on brain cognitive memory functions and inflammatory responses in mice	Sunarpi H.et al.,	2020	C e e e p c r c c f i (c l c
PUBMED	Acute exposures to e-cigarettes and heat-not-burn products reported to the Czech	Obertova N. et al.,	2020	E a e r

Toxicological Information Centre
over a 7-year period (2012-2018)

c
e
t
p
p
c
c
e
ir
b
p
k
e
c
c
c
r
p
v
li
e
c
c
p
p
a
c
ir
p
r
c
e

PUBMED	Quantification of selected aroma compounds in e-cigarette products and toxicity evaluation in HUVEC/Tert2 cells	Bonn G. et al.,	2020	k c p c a ir lí c c A c e b c f c
PUBMED	Pulmonary Toxicity and Inflammatory Response of Vape Cartridges Containing Medium-Chain Triglycerides Oil and Vitamin E Acetate: Implications in the Pathogenesis of EVALI	Rahman I. et al.,	2020	A c v c C a r h c ir r a r c L c s

				c p c ir p p a p e li
PUBMED	Addressing the challenges of E-cigarette safety profiling by assessment of pulmonary toxicological response in bronchial and alveolar mucosa models	Upadhyay S. et al.,	2020	T p r e e p s r c r r e c r c c r c t c r e

				<p> r v b r c s e s c </p>
PUBMED	<p> Novel Methods for the Analysis of Toxicants in Bronchoalveolar Lavage Fluid Samples from E-cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury (EVALI) Cases: Terpenes. </p>	<p> V́ctor R. De Jeśs, Lalith K. Silva, Cody A. Newman, and Benjamin C. Blount </p>	2020	<p> L a r c t s a E C e a r a E F ir c e e r C e c L </p>

				c a E
PUBMED	Reducing toxic reactive carbonyl species in e-cigarette emissions: testing a harm-reduction strategy based on dicarbonyl trapping	Fiore A., Stephens W. et al.,	2020	E c p c lí fo le v a v v fo lí c r c p c s
PUBMED	A Longitudinal Study of Exposure to Tobacco-Related Toxicants and Subsequent Respiratory Symptoms Among U.S. Adults with Varying E-cigarette Use Status	Dai H. et al.,	2020	E c l e a a e s t r t

				e s t a a s r s r b e f a c à r u e v t
PUBMED	Identification of Newly Formed Toxic Chemicals in E-Cigarette Aerosol with Orbitrap Mass Spectrometry and Implications on E-Cigarette Control	Zagorevski D., Hilpert M., et al.,	2021	C (S E E N p a c t a t c c

				N t c p F p c f c l c a E c l a E c e c A p r s E r E p
PUBMED	Untersuchungen zum Schädigungspotenzial durch den Konsum von E-Zigaretten	N. Kleinsasser, et al.,	2021	(e s e p

				p c c c c c i r l i f c e p
PUBMED	Headspace analysis of E-cigarette fluids using comprehensive two dimensional GC×GC-TOF-MS reveals the presence of volatile and toxic compounds	R. Verena Taudte et al.,	2021	U T b a r e r c e l i c v c c p a E c E c e

PUBMED	E-cigarettes induce toxicity comparable to tobacco cigarettes in airway epithelium from patients with COPD	Hannah E. O'Farrell, et al.,	2021	N v p E a c c f a s fi E t p s c e p c p
PUBMED	Chemical analysis of selected harmful and potentially harmful constituents and in vitro toxicological evaluation of leading flavored e-cigarette aerosols in the Chinese market	Xing-Tao Jiang, Ze-Hong Wu, et al.,	2022	C e c r p r c c c r a p e

				fi (
PUBMED	In Vitro Toxicological Investigation and Risk Assessment of E-Cigarette Aerosols Based on a Novel Solvent-Free Extraction Method	Hongwei Hou, Qingyuan Hu, et al.,	2022	C r c c c e c v c e c c e ir r c C r c e r r s C c c ú r c c e

PUBMED	E-Cigarette (E-Cig) Liquid Composition and Operational Voltage Define the In Vitro Toxicity of Δ^8 Tetrahydrocannabinol/Vitamin E Acetate (Δ^8 THC/VEA) E-Cig Aerosols	Marrocco A. et al.,	2022	A c c p e c p r e c f i t a a c c c Δ c (v t c 5 c b t u c
PUBMED	Inhalativ toxisches Lungenversagen – „E-cigarette or vaping product use-associated lung injury“	G. Gerresheim, et al.,	2023	C e s r ir

				ir t c c c v e c ir p p a c lí e c c s A L c c
PUBMED	A contextualised e-cigarette testing strategy shows flavourings do not impact lung toxicity <i>in vitro</i>	D. Thorne, et al.,	2023	A ir fo v p a c

REVISÃO INTEGRATIVA

De acordo com os estudos de Shihadeh et al., (2020) essas descobertas destacam um experimento natural em andamento sobre a manipulação do conteúdo de nicotina na qual provavelmente é o produto de cigarro eletrônico mais popular do mundo. A observação do comportamento do usuário JUUL no Reino Unido e nos EUA pode fornecer informações valiosas como, as características da população diante do produto, exposição a agentes tóxicos e o consumo de cápsulas. Efeitos relatados na saúde variam quando a concentração de nicotina é regulada.

Sunarpi et al., (2020) A coloração imuno-histoquímica revelou alta expressão da citocina pró-inflamatória TNF- α em ambos os grupos expostos a EC e CS. Portanto, concluímos que os CEs compartilham perfis de toxicidade semelhantes aos CS, que potencialmente afetam negativamente a função cerebral. A exposição ao EC causa potencialmente anormalidades nas funções de memória e no olfato dos camundongos.

Obertova et al., (2020) os resultados mostram a presença de compostos aromatizantes altamente concentrados e óxido de limoneno em e-concentrados com sabor de limão. Na etapa final, amostras e padrões de aroma único foram testados quanto à sua toxicidade para células HUVEC/Tert2, onde alguns produtos químicos de sabor único, como o aldeído cinâmico, revelaram efeitos tóxicos significativos.

Bonn et al., (2020) Os consumidores hoje podem comprar e-concentrados que consistem em propilenoglicol e aroma para misturar seu próprio sabor desejado em casa. Pouco se sabe sobre a composição e concentração de várias moléculas de aroma nos diferentes e-líquidos e e-concentrados. Além disso, o processo de regulamentação em toda a UE ainda está em andamento. O objetivo deste estudo de pesquisa foi identificar e quantificar possíveis compostos de aroma indesejáveis em e-líquidos e e-concentrados. Aromatizantes químicos como estragol, benzaldeído e cinamaldeído foram quantificados. As medições foram realizadas em um sistema GC-MS.

Rahman et al., (2020) a infiltração de neutrófilos e linfócitos foi acompanhada por aumentos significativos de IL-6, eotaxina e G-CSF no líquido de lavagem broncoalveolar (BALF). No plasma de camundongos, os mediadores inflamatórios eicosanóides, leucotrienos, foram significativamente aumentados. O plasma de usuários de e-cig também mostrou níveis aumentados de ácido hidroxieicosatetraenóico (HETEs) e vários eicosanóides. A exposição a aerossóis de cartucho vape de e-cig mostrou os efeitos e toxicidade mais significativos em comparação com MCT e VEA. Além disso, determinamos as proteínas relacionadas ao SARS-CoV-2 e não encontramos nenhum impacto associado à exposição ao aerossol desses cartuchos testados. No geral, este estudo demonstra que a exposição aguda a cartuchos de e-cig vape específicos induz citotoxicidade in vitro, disfunção da barreira e inflamação e a exposição in vivo do camundongo induz inflamação aguda com marcadores pró-inflamatórios elevados na patogênese da EVALI.

Upadhyay et al., (2020) nossas descobertas indicam que a toxicidade do ECIG é influenciada pela combinação de vários fatores, incluindo sabor, conteúdo de nicotina, regime de vaping e a região da árvore respiratória (brônquica ou alveolar). Substâncias químicas tóxicas e agentes aromatizantes detectados em altas concentrações na fumaça eletrônica de cada sabor garantem uma avaliação independente por seu papel específico na transmissão de toxicidade. Portanto, abordagens multidisciplinares são necessárias para o perfil de segurança abrangente do ECIG. conteúdo de nicotina e/ou modelos pulmonares (brônquicos ou alveolares). Portanto, abordagens multidisciplinares são necessárias para o perfil de segurança abrangente do ECIG. Substâncias químicas tóxicas e agentes aromatizantes detectados em altas concentrações na fumaça eletrônica de cada sabor garantem uma avaliação independente por seu papel específico na transmissão de toxicidade. Portanto, abordagens multidisciplinares são necessárias para o perfil de segurança abrangente do ECIG.

Víctor et al., (2020) analítica é aplicável à determinação de uma ampla gama de VOCs em amostras de fluido BAL com limites de detecção na faixa de partes por trilhão. É importante observar que os cinco terpenos testados representam

apenas uma fração dos terpenos mais voláteis que podem estar presentes no fluido BAL. No entanto, eles são onipresentes no meio ambiente e em produtos de consumo. Terpenos menos voláteis (por exemplo, esqualeno) não são adequados para quantificação por este método. A análise de terpenos voláteis no fluido BAL em níveis de partes por trilhão é uma medida extremamente complexa. No entanto, não existem métodos analíticos alternativos que atinjam a sensibilidade e a especificidade descritas neste método, capazes de quantificar terpenos selecionados no fluido BAL de maneira de alto rendimento.

Fiore et al., (2020) a análise de espectrometria de massa por cromatografia líquida destacou a formação de adutos covalentes entre anéis aromáticos e dicarbonilos em e-líquidos e amostras vaporizadas, sugerindo que os dicarbonilos foram formados nos e-líquidos como produtos de degradação de propilenoglicol e glicerol antes do vapor. A análise citotóxica de curto prazo em dois modelos celulares pulmonares mostrou que os adutos de dicarbonil-polifenol não são citotóxicos, embora a captura de carbonil não tenha melhorado a viabilidade celular. Nosso trabalho lança luz sobre a capacidade dos polifenóis de capturar RCS em altas emissões de cigarros eletrônicos de carbonila, sugerindo seu valor potencial em formulações comerciais de e-líquidos.

Dai et al., (2020) O uso de cigarro eletrônico está associado a concentrações mais altas de tóxicos conhecidos relacionados ao tabaco e riscos de sintomas respiratórios subsequentes do que os não usuários. Os usuários de cigarros eletrônicos/tabaco poli estão com maior risco do que os usuários exclusivos de cigarros eletrônicos. Este estudo longitudinal identificou associações positivas entre biomarcadores urinários basais de exposição a substâncias tóxicas relacionadas ao tabaco e riscos aumentados de sintomas respiratórios subsequentes em vários grupos de usuários de cigarros eletrônicos. O uso de cigarros eletrônicos está associado ao aumento da exposição a substâncias tóxicas conhecidas relacionadas ao tabaco, e certas exposições a substâncias tóxicas aumentam o risco de sintomas respiratórios.

Zagorevski et al., (2021) ovos compostos complexos não identificados rotineiramente e com consequências desconhecidas para a saúde podem ser

formados. Amostras de aerossol ENDS foram coletadas pelo método de deposição direta de gotículas de aerossol. A análise não direcionada foi realizada usando espectrometria de massa Orbitrap com alta precisão de massa. Identificamos mais de 30 “características” no aerossol caracterizadas por pares da relação massa-carga ” m/z crianças expostas a aerossóis ENDS de segunda ou terceira mão e usuários adolescentes de ENDS cujos cérebros ainda estão se desenvolvendo. A forte associação positiva entre os níveis NIC-PG e a saída de energia ENDS suporta a regulação de ENDS de alta potência.

Kleinsasser, et al., (2021) A fragmentação do DNA possivelmente reparável dependente da dose e profundas alterações do DNA em altas concentrações de propileno glicol justificam estudos genotoxicológicos aprimorados. Estes devem incluir estudos de exposição a longo prazo e avaliação de outros ingredientes dos líquidos. Consequentemente, os fabricantes precisam ser forçados a declarar o último.

Verena et al., (2021) a fragmentação do DNA possivelmente reparável dependente da dose e profundas alterações do DNA em altas concentrações de propileno glicol justificam estudos genotoxicológicos aprimorados. Estes devem incluir estudos de exposição a longo prazo e avaliação de outros ingredientes dos líquidos. Consequentemente, os fabricantes precisam ser forçados a declarar o último.

Hannah et al., (2021) Em resposta aos aerossóis de cigarro eletrônico com sabor Virginia Tobacco e mentol, os BECs de DPOC mostraram liberação comparável de LDH (citotoxicidade celular, $p = 0,59$, $p = 0,67$, respectivamente), danos ao DNA ($p = 0,41$, $p = 0,51$) e inflamação (IL-8, $p = 0,20$, $p = 0,89$ e IL-6, $p = 0,24$, $p = 0,93$), à fumaça de cigarro. As células 16HBE também mostraram respostas celulares comparáveis à fumaça do cigarro. Nas células das vias aéreas de pacientes com DPOC, os aerossóis de um cigarro eletrônico de quarta geração foram associados a uma toxicidade semelhante à fumaça do cigarro. Esses resultados têm implicações potenciais para a segurança do uso de cigarros eletrônicos em pacientes com doenças pulmonares.

Xing-Tao Jiang et al., (2022) a grande maioria dos HPHCs não foi detectada ou foi significativamente menor nos aerossóis de cigarro eletrônico do que no CS comercial ou no CS de referência (3R4F). Onde HPHCs foram detectados, houve pequenas variações entre os diferentes sabores de cigarros eletrônicos. Na absorção de vermelho neutro e nos ensaios de Ames, os extratos aquosos dos aerossóis de cigarro eletrônico não induziram citotoxicidade ou mutagenicidade óbvia, enquanto o extrato aquoso CS mostrou citotoxicidade e mutagenicidade relacionadas à dose. Coletivamente, esses resultados indicam que o uso de cigarros eletrônicos pode potencialmente levar a uma redução significativa na exposição a substâncias nocivas, com menos efeitos citotóxicos e mutagênicos, em comparação com o fumo convencional.

Hongwei Hou et al., (2022) cigarros eletrônicos com maior citotoxicidade pareceram causar maior grau de dano, enquanto nenhum cigarro eletrônico promoveu mutagenicidade e liberação de citocromo c. A diferença de toxicidade entre os cigarros eletrônicos usando equivalente de nicotina foi significativamente menor do que a do ACM. Este estudo fornece um novo método de extração e um perfil de risco de toxicidade in vitro abrangente de aerossóis de cigarro eletrônico.

Marrocco et al., (2022) concentrações mais altas de compostos orgânicos voláteis gasosos foram emitidas de $\Delta 8$ THC/VEA em comparação com líquidos eletrônicos à base de nicotina, especialmente a 5 V. As concentrações de PM_{2,5} emitidas em aerossol foram maiores para $\Delta 8$ THC/VEA a 5 V e, em média, para e à base de nicotina -líquidos a 3,7 V. No geral, os aerossóis de e-líquidos à base de nicotina mostraram maior bioatividade do que os aerossóis $\Delta 8$ THC/VEA nas células THP-1, sem diferenças aparentes nas células Calu-3.

Gerresheim, et al., (2023) padrão patológico encontrado depende de quando na evolução do processo da doença a amostra da biópsia é feita. Outras formas menos comuns de lesão pulmonar, incluindo pneumonia eosinofílica aguda e hemorragia alveolar difusa, também foram relatadas. Radiologistas e patologistas ajudam a desempenhar um papel importante na avaliação de pacientes com suspeita de EVALI. A identificação precisa e rápida pode diminuir

a morbidade e a mortalidade, permitindo o manejo clínico agressivo e a administração de glicocorticóides, que demonstraram diminuir a gravidade da lesão pulmonar em alguns pacientes. Nesta revisão, os autores resumem o estado atual da arte para os achados de imagem e patológicos desse distúrbio e descrevem algumas das principais questões que ainda precisam ser respondidas.

Thorne, et al., (2023) mostramos que os e-líquidos com sabor em aerossol (adequadamente administrados) não aumentam a toxicidade geral medida do aerossol quando comparados à fumaça do cigarro. De fato, demonstramos que a toxicidade celular in vitro medida de produtos de cigarro eletrônico com sabor permanece > 95% reduzida quando comparada à toxicidade da fumaça do cigarro, usando o ponto de partida (IC₈₀) abordagem. Esses dados indicam que a toxicidade geral do produto não aumenta de maneira dependente do sabor e que os produtos de cigarro eletrônico com sabor podem potencialmente desempenhar um papel na redução dos danos causados pelo tabaco.

CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto pelos autores e de toda a pesquisa feita observou-se que cada vez mais recorrentes entre os jovens, os DEFs ou cigarros eletrônicos (além disso denominados de vapes, e-cigarros ou pen drive) são aparelhos mecânico-eletrônicos mantidos por bateria que disseminam um aerossol contendo nicotina, entre diferentes substâncias. Muitos creem que cigarros eletrônicos ajudam as pessoas a deixarem de fumar cigarros comuns.

Pensa-se além disso que eles são “saudáveis” por disseminar somente “vapor de água”, não tendo nenhuma substância química que sejam tóxicas e perigosas. Contudo, é totalmente o oposto do que a indústria do tabaco vem divulgando, os cigarros eletrônicos não ocasiona qualquer benefício uma vez que contêm nicotina, droga que leva à dependência; contêm ainda mais de 80 substâncias químicas, incluindo cancerígenos comprovados; O uso da nicotina aumenta o risco de trombose, AVC, hipertensão e infarto do miocárdio, entre outros.

Estudos além disso mostram que o cigarro eletrônico aumenta em cerca de três vezes as chances de o usuário fumar também cigarros tradicionais. É muito extraordinário alertar seus pacientes/usuários sobre todos os malefícios instigados pelos cigarros eletrônicos. Essa é uma grave questão de saúde pública.

REFERÊNCIAS

ALASMARI, F., ALOTIBI, F. M., ALQAHTANI, F., ALSHAMMARI, T. K., KADI, A. A., ALGHAMDI, A. M., ALLAHM, B. S., ALASMARI, A. F., ALSHARARI, S. D., AL-REJAIE, S. S., & ALSHAMMARI, M. A. (2022). Effects of Chronic Inhalation of Electronic Cigarette Vapor Containing Nicotine on Neurobehaviors and Pre/**Postsynaptic Neuron Markers.**, 10(6), 338. <https://doi.org/10.3390/toxics10060338>

ARRUDA, E. L.; MORAIS, H. L. M. N.; PARTATA, A. K. Avaliação das informações contidas em receitas e notificações de receitas atendidas na farmácia do CAPS II Araguaína-TO. **Revista Científica do ITPAC.**, v. 5, n. 2, p. 301- 313, 2012.

BHALERAO, G.; et al. Electronic Cigarettes: The New Face of Nicotine Delivery and Addiction. **Journal of Medical Toxicology**, v. 15, n. 3, p. 193-199, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31122947/>.

CAO, D. J., ALDY, K., HSU, S., MCGETRICK, M., VERBECK, G., DE SILVA, I., & FENG, S. Y. (2020). Review of Health Consequences of Electronic Cigarettes and the Outbreak of Electronic Cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury. *Journal of medical toxicology* : oficial. **Journal of the American College of Medical Toxicology**, 16(3), 295–310. <https://doi.org/10.1007/s13181-020-00772-w>

CAVALCANTE TM, SZKLO AS, PEREZ CA, THRASHER JF, SZKLO M, OUIMET J, et al. Conhecimento e uso de cigarros eletrônicos e percepção de risco no Brasil: resultados de um país com requisitos regulatórios rígidos. **Cad Saúde Pública** 2017

DAI H, KHAN AS. A Longitudinal Study of Exposure to Tobacco-Related Toxicants and Subsequent Respiratory Symptoms Among U.S. Adults with Varying E-

cigarette Use Status. **Nicotine Tob Res.** 2020 Dec 15;22(Suppl 1):S61-S69.

DARVILLE, A. et al. Smoking versus vaping: Comparison of fluid dynamics and particle deposition. **Journal of Aerosol Science**, v. 130, p. 26-34, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30877398/>.

DE FALCO B, PETRIDIS A, PARAMASIVAN P, TROISE AD, SCALONI A, DEENI Y, STEPHENS WE, FIORE A. Reducing toxic reactive carbonyl species in e-cigarette emissions: testing a harm-reduction strategy based on dicarbonyl trapping. **RSC Adv.** 2020 Jun 5;10(36):21535-21544.

DE JESÚS, V. R., SILVA, L. K., NEWMAN, C. A., & BLOUNT, B. C. (2020). Novel methods for the analysis of toxicants in bronchoalveolar lavage fluid samples from e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury (EVALI) cases: Terpenes. **Rapid communications in mass spectrometry**. RCM, 34(19), e8879.

EFFAH, C.; et al. Detection of Heavy Metals in Electronic Cigarette Aerosols. **Environmental Research**, v. 179, Pt A, p. 108800, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31570493/>.

FARRELL, H. E., BROWN, R., BROWN, Z., MILIJEVIC, B., RISTOVSKI, Z. D., BOWMAN, R. V., FONG, K. M., VAUGHAN, A., & YANG, I. A. (2021). E-cigarettes induce toxicity comparable to tobacco cigarettes in airway epithelium from patients with COPD. **Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA**, 75, 105204.

GANGULY, K., NORDSTRÖM, A., THIMRAJ, TA et al. Abordando os desafios do perfil de segurança do cigarro eletrônico pela avaliação da resposta toxicológica pulmonar em modelos de mucosa brônquica e alveolar. **Sci Rep** 10, 20460 (2020).

MARROCCO, A., SINGH, D., CHRISTIANI, D. C., & DEMOKRITOU, P. (2022). E-Cigarette (E-Cig) Liquid Composition and Operational Voltage Define the In Vitro Toxicity of Δ^8 Tetrahydrocannabinol/Vitamin E Acetate (Δ^8 THC/VEA) E-Cig

Aerosols. **Toxicological Science : an official journal of the Society of Toxicology**, 187(2), 279–297.

MOHEIMANI, R.; et al. Increased Cardiac Sympathetic Activity and Oxidative Stress in Habitual Electronic Cigarette Users: Implications for Cardiovascular Risk. **Journal of the American Heart Association**, v. 6, n. 9, e005971, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36154615/>.

MUTHUMALAGE, T., LUCAS, J. H., WANG, Q., LAMB, T., MCGRAW, M. D., & RAHMAN, I. (2020). Pulmonary Toxicity and Inflammatory Response of E-Cigarette Vape Cartridges Containing Medium-Chain Triglycerides Oil and Vitamin E Acetate: Implications in the Pathogenesis of EVALI. **Toxics**, 8(3), 46.

NOËL, J. C., RAINER, D., GSTIR, R., RAINER, M., & BONN, G. (2020). Quantification of selected aroma compounds in e-cigarette products and toxicity evaluation in HUVEC/Tert2 cells. **Biomedical chromatography BMC**, 34(3), e4761. <https://doi.org/10.1002/bmc.4761>

PRIMACK BA, SHENSA A, SIDANI JE, HOFFMAN BL, SONEJI S, SARGENT JD, et al. Initiation of traditional cigarette smoking after electronic cigarette use among tobacco-naïve U.S. young adults. **Am J Med** 2018;

OBERTOVA, N., NAVRATIL, T., ZAK, I., & ZAKHAROV, S. (2020). Acute exposures to e-cigarettes and heat-not-burn products reported to the Czech Toxicological Information Centre over a 7-year period (2012-2018). **Basic & clinical pharmacology & toxicology**, 127(1), 39–46.

PATEL, D., TAUDTE, R. V., NIZIO, K., HEROK, G., CRANFIELD, C., & SHIMMON, R. (2021). Headspace analysis of E-cigarette fluids using comprehensive two dimensional GC×GC-TOF-MS reveals the presence of volatile and toxic compounds. **Journal of pharmaceutical and biomedical analysis**, 196, 113930.

PIPER, M. et al. Use of Electronic Cigarettes and Other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Among Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Addiction, v. 117, n. 11, p. 2113-2130, 2022. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35332148/>.

PRASEDYA, E. S., AMBANA, Y., MARTYASARI, N. W. R., APRIZAL, Y., NURRIJAWATI, & SUNARPI (2020). Short-term E-cigarette toxicity effects on brain cognitive memory functions and inflammatory responses in mice. **Toxicological research**, 36(3), 267–273.

TALIH, S., SALMAN, R., EL-HAGE, R. et al. Uma comparação das características elétricas, composição líquida e emissões tóxicas dos cigarros eletrônicos JUUL USA e JUUL UK. **Sci Rep** 10, 7322 (2020).

TEGIN, G., MEKALA, H. M., SARAI, S. K., & LIPPMANN, S. (2018). E-Cigarette Toxicity?. **Southern medical journal**, 111(1), 35–38.

<https://doi.org/10.14423/SMJ.00000000000000749>

WALLY, A.; et al. Electronic Cigarettes: A Review of the Chemical Composition and Exposure Assessment. **Frontiers in Physiology**, v. 9, p. 1100, 2018. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29879680/>.

WANG, H., HAN, S., CHEN, H., LI, P., LI, S., WU, Y., ZHANG, C., FU, Y., TIAN, Y., LIU, T., HOU, H., & HU, Q. (2022). In Vitro Toxicological Investigation and Risk Assessment of E-Cigarette Aerosols Based on a Novel Solvent-Free Extraction Method. **ACS omega**, 7(51), 48403–48415.

XU, T., NIU, Z. Y., XU, J., LI, X. D., LUO, Q., LUO, A., HUANG, Y. L., JIANG, X. T., & WU, Z. H. (2022). Chemical analysis of selected harmful and potentially harmful constituents and in vitro toxicological evaluation of leading flavoured e-cigarette aerosols in the Chinese market. **Drug testing and analysis**, 10.1002/dta.3337. Advance online publication.

YAN, B., ZAGOREVSKI, D., ILIEVSKI, V., KLEIMAN, N. J., RE, D. B., NAVAS-ACIEN, A., & HILPERT, M. (2021). Identification of newly formed toxic chemicals in E-cigarette aerosols with Orbitrap mass spectrometry and implications on E-cigarette

control. **European journal of mass spectrometry (Chichester, England)**, 27(2-4), 141-148.

¹Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil